

1. Юлдашева Д. Нуткий мулоқотда сукутнинг ўрни //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 1.
2. SAYFULLAYEVA R. R. M., ABUZALOVA B. R. HOZIRGI O'ZBEK TILI. – GLOBEEDIT, 2023.

O'ZBEK DIALEKTLARI LEKSIK MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISHNING AMALIY BOSQICHLARI

Toirova G.I.,
BuxDU professori,
filologiya fanlari doktori
Baxshilloeva G.V.,
BuxDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek dialektlarining leksik bazasini yaratish bo'yicha keng qamrovli ma'lumotlar o'z ifodasini topgan. Maqolada bunday bazaning yaratilishidagi asosiy prinsiplar va maqsadlar aniq ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: *dialektika, lingvo-geografiya, til, sheva, lahja, topografik karta, dialektik ta'limot, navigatsiya, intuitiv, vizualizatsiya, filtrlash*

O'zbek dialektlarining leksik ma'lumotlar bazasini yaratish – tilshunoslikda muhim ilmiy yo'nalish bo'lib, bu jarayon bir necha amaliy bosqichni talab qiladi. Birinchi bosqichda, dialektlarning turli hududlardagi o'zgarishlarini aniqlash uchun ekspeditsiya materiallari va turli ilmiy manbalar to'planadi. Ikkinchi bosqichda, to'plangan ma'lumotlar tahlil qilinib, dialektlarga xos leksik birliklar tanlanadi va sistemalashtiriladi. Uchinchi bosqichda, maxsus leksik bazani yaratish va uni tadqiqotlarda qo'llashga tayyorlash uchun axborot texnologiyalaridan foydalaniladi. Bu bosqichlarning to'g'ri amalga oshirilishi o'zbek tilining dialektologik tavsifini yanada keng va mukammal o'rganish imkonini beradi.

O'zbek tili boshqa turkiy tillardan shevalarining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Tarixiy davr mobaynida o'zbek shevalari doimiy ravishda rivojlanib borgan. O'zbek tilining taraqqiyot tarixi va hozirgi holatini to'g'ri anglash va izohlashda "sheva", "dialekt", "lahja" kabi terminlar qo'llaniladi, va ularning lug'aviy hamda terminologik ma'nolarini bilish muhim ahamiyatga ega [7].

O'zbek dialektlarining leksik ma'lumotlar bazasini yaratish uchun kirish va foydalanish uchun qulay interfeysni ishlab chiqish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Talablarni aniqlash. Foydalanuvchi talablarini o'rganish: Ma'lumotlar bazasini kimlar ishlatishini va ularning ehtiyojlarini aniqlang. Bu o'qituvchilar, talabalar, tadqiqotchilar yoki boshqa foydalanuvchilar bo'lishi mumkin.

Asosiy funksiyalar: Foydalanuvchilar ma'lumotlar bazasida qanday funksiyalarni ishlatishini aniqlang. Masalan, qidirish, qo'shish, tahrirlash, o'chirish, filtrlash yoki statistikalar ko'rsatiladi.

2. Interfeys dizaynini yaratishda soddalashtirilgan dizayn tamoyili muhim ahamiyatga ega. Foydalanuvchilar uchun qulaylikni ta'minlash maqsadida interfeys minimalizmga asoslangan tarzda ishlab chiqiladi. Keraksiz ma'lumotlarni bir joyga jamlashdan qochib, oddiy va intuitiv navigatsiyani ta'minlash tavsiya etiladi.

Dizayn prototipi: Dastlabki interfeys dizaynini yaratish uchun prototip, ya'ni *wireframe* yoki *mockup* shaklidagi model tayyorlanadi. Bu prototip foydalanuvchi tajribasining vizual tasvirini taqdim etadi va interfeysga zarur o'zgarishlar kiritishda yordam beradi.

Foydalanuvchi interfeysini ishlab chiqish: Yakuniy bosqichda foydalanuvchi interfeysi ishlab chiqiladi. Bu jarayonda oldingi bosqichlarda tayyorlangan prototip asosida interaktiv va foydalanuvchiga mos interfeys yaratiladi.

3. Veb interfeysni ishlab chiqishda HTML, CSS va JavaScript texnologiyalaridan foydalaning. HTML orqali sahifaning strukturasi, CSS yordamida esa uning estetik ko'rinishi va stili ta'minlanadi. JavaScript interaktivlik qo'shish va sahifa dinamikasini oshirish imkonini beradi, bu esa foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi.

Frontend freymvorklar: Loyihaning murakkabligiga qarab, React, Angular yoki Vue.js kabi frontend freymvorklardan foydalanish tavsiya etiladi. Bu asboblarning interfeysni oson va tez yaratishni ta'minlab, interaktivlik darajasini oshiradi, shuningdek kodni qayta ishlashni samarali qiladi[2].

4. Qidiruv funksiyalarini ishlab chiqishda quyidagi jihatlarga e'tibor berish zarur: **Qidiruv maydoni:** Foydalanuvchilarga dialektlar, so'zlar yoki iboralarni tez va oson topish imkonini berish uchun veb-saytga qidiruv maydoni qo'shing. Bu qidiruv funksiyasi real vaqtda natijalarni ko'rsatishi (avtojavob) va matn kiritishda foydalanuvchiga tavsiyalar beradigan mexanizm bilan ta'minlangan bo'lishi mumkin. **Filtrlash va saralash:** Qidiruv natijalarini foydalanuvchi uchun qulay tarzda filtrlash va saralash imkoniyatlarini yaratish muhimdir. Masalan, natijalarni dialektlarga, geografik hududlarga yoki tilning grammatik xususiyatlariga qarab filtrlash orqali foydalanuvchiga aniq va tegishli ma'lumotlarni taqdim qilish mumkin. Natijalarni saralash esa alfavit bo'yicha, to'liqlik yoki dolzarblikka qarab amalga oshirilishi kerak[3].

5. **Ma'lumotlarni kiritish va ko'rsatish: Ma'lumotlarni kiritish formasi:** Foydalanuvchilar yangi so'zlar yoki iboralarni qo'shishlari uchun oddiy va intuitiv interfeys yaratish zarur. Kiritish formasi tuzilishda to'g'ri va sodda bo'lishi kerak: so'zni yoki iborani kiritish, uning ma'nosi, grammatik toifasi, qo'llanilish hududi va qo'shimcha ma'lumotlar (masalan, misollar yoki sharhlar) uchun alohida maydonlar yarating. Forma interaktiv bo'lib, foydalanuvchilar to'g'ri ma'lumot kiritishlarini ta'minlash uchun avtomatik tekshiruv funksiyalari qo'shilishi mumkin. **Natijalarni ko'rsatish:** Qidiruv natijalari estetik jihatdan chiroyli va qulay tarzda ko'rsatilishi kerak. Natijalarni vizual tartibga solish uchun har bir so'z yoki iboraga tegishli tafsilotlar (ma'nosi, dialekt turi, qo'llanilishi) qisqa, lekin aniq tarzda ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Shuningdek, ma'lumotlarning foydalanuvchilar uchun oson qabul qilinishiga yordam beradigan tuzilmalar (masalan, kartochka shaklidagi natijalar, tablar, yoki ko'chma panellar) qo'llanilishi mumkin.

6. **Foydalanuvchi tajribasi: Interaktiv xabarlar:** Foydalanuvchilarning harakatlariga (masalan, ma'lumot qo'shish yoki o'chirish) aniq va interaktiv xabarlar yoki tasdiq oynalari bilan javob berish muhimdir. Bunday xabarlar foydalanuvchiga amalning muvaffaqiyati yoki xatoligi haqida aniq ma'lumot beradi. Misol uchun, ma'lumot muvaffaqiyatli qo'shilganida "Ma'lumot muvaffaqiyatli qo'shildi" yoki "Ma'lumot muvaffaqiyatli o'chirildi" kabi xabarlar ko'rsatiladi. Agar foydalanuvchi harakatni amalga oshirishda xato qilsa, "Kiritilgan ma'lumot to'g'ri emas, iltimos, qaytadan tekshiring" kabi tushunarli xabarlar berilishi kerak. **Yordamchi materiallar:** Foydalanuvchilarga interfeysdan samarali foydalanish uchun qidiruv funksiyasini, ma'lumot qo'shish jarayonini va boshqa imkoniyatlarni tushuntiruvchi ko'rsatmalarni qo'shish zarur. Bu ko'rsatmalar interaktiv yoki aniq tartibda (FAQ, videomateriallar, yoki tutoriallar) taqdim etilishi mumkin. Ushbu yordamchi materiallar foydalanuvchilarga interfeysdan foydalanishda va o'zlarining ehtiyojlariga mos keladigan ma'lumotlarni tezda topishda yordam beradi[1].

7. **Sinov va takomillashtirish: Sinov:** Interfeysni foydalanuvchilar bilan sinab ko'rish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Bu davrda foydalanuvchilardan olingan fikrlar, tajribalar va munosabatlar interfeysning samaradorligini va foydalanishdagi qulayligini aniqlash uchun asos bo'ladi. Muammolarni aniqlash va ularni hal qilish maqsadida sinash jarayonida foydalanuvchilarga ma'lumotlarni kiritish, navigatsiya va interaktiv elementlarni ishlatish imkonini bering. Natijalarga asoslanib, interfeysdagi muammolar va kamchiliklarni tahlil qiling. **Takomillashtirish:** Foydalanuvchilardan olingan fikrlarni hisobga olib, interfeysni doimiy ravishda yangilab borish va yaxshilash zarur. Bu davrda foydalanuvchilarning ehtiyojlari va ixtiloflarini inobatga olish interfeysning samaradorligini oshirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash imkonini beradi. Yangilanishlarni aniq planda va tartibda amalga oshirish, testlash va foydalanuvchilardan yangilangan interfeys haqida qayta fikr olish muhimdir.

8. **Onlayn muhitda joylashtirish:** Interfeysni onlayn muhitda joylashtirish uchun zarur server va hosting xizmatlarini tanlash jarayonini diqqat bilan ko'rib chiqing. Mo'ljallangan hosting provayderlari interfeysning ishlash samaradorligini ta'minlash, xavfsizlik va skalabllikni nazarda

tutish kerak. Serveraning joylashuvi, yuklanish tizimi va texnik qo'llab-quvvatlashni tahlil qilib, loyiha talablariga mos keladigan provayderni tanlash muhim ahamiyatga ega[4].

O'zbekiston dialektlarining leksik ma'lumotlar bazasini interfeys dizaynini yaratish uchun prototip, ya'ni *wireframe* yoki *mockup*, quyidagi asosiy qismlar va elementlarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Bosh menyu:

- **Logotip:** Veb-saytning yuqori qismida joylashgan logotip.
- **Navigatsiya paneli:**
 - Bosh sahifa
 - Qidiruv
 - Ma'lumotlarni kiritish
 - Taqdimotlar (bosqichma-bosqich yordam)
 - Aloqalar

2. Qidiruv maydoni:

• **Tekshiruvchi kutubxona:** Foydalanuvchilar dialektlar, so'zlar yoki iboralarni tezda topishlari uchun maydon.

• **Filtrlash parametrlari:** Dialektlar, grammatik xususiyatlar, yoki geografik hududlarga bo'yicha filtrlash opsiyalari.

3. Ma'lumotlarni kiritish formasi:

• **So'z/ibora kiritish maydoni:** Foydalanuvchilar yangi so'zlar yoki iboralarni kiritishi uchun tekst maydoni.

• Qo'shimcha ma'lumot maydonlari:

- Ma'no
- Grammatik toifa
- Dialekt turi
- Misollar/sharhlar

• **Tasdiqlash knopkasi:** "Qo'shish" yoki "Jo'natish" knopkasi.

4. Natijalarni ko'rsatish:

• **Ro'yxat ko'rinishi:** Qidiruv natijalari va kiritilgan ma'lumotlarni taqdim etadigan tablitsa yoki kartochka ko'rinishi.

• **Natija tafsilotlari:** Har bir so'z yoki iborani to'liq ko'rsatish uchun "Ko'rish" yoki "Tafsilotlar" knopkasi.

5. Interaktiv xabarlar:

• **Tasdiqlash oynalari:** Foydalanuvchi ma'lumotni kiritganda, yangilashda yoki o'chirganda paydo bo'ladigan interaktiv xabarlar.

6. Yordamchi materiallar:

• **Ko'rsatmalar seksiyasi:** Foydalanuvchilar uchun interfeysning qanday foydalanishini tushuntiruvchi yordam va resurslar.

7. Futer:

• **Mahsulot haqida:** Veb-saytni tanishtirish va manzil.

• **Aloqa ma'lumotlari:** Elektron pochta, telefon raqami, ijtimoiy tarmoqlarga havolalar.

Tasavvur qilinadigan interfeys:

Ushbu elementlar interfeysning samarali va foydalanuvchi uchun qulay bo'lishini ta'minlaydi. Sodda va intuitiv tartib dasturni ishlatish jarayonida foydalanuvchilarga yengillik yaratishga xizmat qiladi.

Prototipni tayyorlashda e'tibor berilishi kerak bo'lgan xususiyatlar:

• **Vizual aniqlik:** Moslashuvchan dizayn va aniq vizual elementlar.

• **Navigatsiya osonligi:** Foydalanuvchi uchun harakat qilish juda qulay bo'lishi kerak.

• **Estetika:** Interfeysning vizual ko'rinishi, shakl va ranglarning mosligi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek xalqining shevalarini lingvo-geografiya usulida o'rganish, tilning o'ziga xos xususiyatlarini, joylashuvini va madaniy kontekstini aniqlashga yordam beradi.

Bu metodologiya, shevalarni aniqlash va tadqiq qilishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston dialektlarining leksik ma'lumotlar bazasi uchun veb interfeysni ishlab chiqish jarayoni quyidagi xulosaga kelindi: **HTML Tuzilishi:** Foydalanuvchilar uchun interfeys yaratishda HTML orqali sahifaning tuzilishi belgilandi. Asosiy saha, navigatsiya paneli, qidiruv maydoni va dialektlar ro'yxati kabi bo'limlar kiritildi. **CSS Estetikasi:** Interfeysning estetik ko'rinishiga ta'minlash uchun CSS dan foydalanildi. Ranglar, shriftlar va boshqa dizayn elementlari orqali foydalanuvchi tajribasi yaxshilandi. **JavaScript Interaktivligi:** JavaScript yordamida foydalanuvchilarga yangi so'zlarni qo'shish va qidiruv funksiyalaridan foydalanish imkoniyatlari taqdim etildi. Bu qism foydalanuvchilar uchun interfeysning interaktivligini oshirdi. **Qulay Foydalanuvchi Tajribasi:** Umumiy interfeys intuitiv va foydalanuvchilar uchun qulay bo'lib, ularning dialektlar va so'zlarni o'rganish jarayonini osonlashtiradi. Bu loyixa o'zbek tilining boy leksikasini saqlash va o'rganishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Solovev V.D., Isaev I.I. Kartograficheskaya baza dannyx russkix govorov (na materiale Dialektologicheskogo atlasa russkogo yazyka). Aktualnye problemy russkoy dialektologii. K 100-letiyu izdaniya Dialektologicheskoy karty russkogo yazyka v Yevrope. M.: IRYa RAN, 2015, – S196 – 198
2. Solovev V.D., Bayrasheva V.R. Baza dannyx po govoram russkogo yazyka na territorii iskonno russkix zemel. Kognitivnoe modelirovanie: Trudy Tretogo Mejdunarodnogo foruma po kognitivnomu modelirovaniyu. Rostov na Donu: Fond nauki i obrazovaniya, 2015, – S.36 – 39
3. HAMROYEVA M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUV //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 1. – №. 1.
4. Тоирова Г. The importance of linguistic module forms in the national corpus //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 1. – С. 155-166.
5. Xayrulloeva G. F. qizi. (2023). SO'ROQ BELGISINING PRAGMATIK AHAMIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4 SPECIAL), 194–199. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2820>
6. Юлдашева Д. Нуткий мулоқотда сукутнинг ўрни //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 1.
7. Toirova G. About the technological process of creating a national corpus //Foreign languages in Uzbekistan. Electronic scientific-methodical journal.-Tashkent. – 2020. – Т. 2. – №. 31. – С. 57-64.
8. Toirova, G. Creation and importance of language corpus in Uzbekistan. *BIO Web of Conferences*, 2024, 84, 04003.
9. Toirova G. O'zbek tili milliy korpusni yaratishda interfeysning ahamiyati. // So'z san'ati xalqaro jurnali, – Toshkent, 2020, № 3, – B.100-105.